

**МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР ТАРБИЯСИДА ОТА
ИШТИРОКИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ**

Абдураманов Хамид Худайбергенович,

*“Оила ва гендер илмий-тадқиқот
институти директори ўринбосари,
иқтисодиёт фанлари доктори, проф.
e-mail: khamid.abduramanov@bk.ru*

Рустамов Жаҳонгир Икром ўғли

*“Оила ва гендер илмий-тадқиқот
институти илмий ходими, социология
фанлари бўйича
фалсафа доктори*

Аннотация. Мақолада мактабгача ёшдаги болани тарбиялашда ота ролининг аҳамияти кўриб чиқилади, боланинг эмоционал, когнитив ва ижтимоий ривожланишида унинг муҳимлигига эътибор қаратилган. Оталарнинг болалар ҳаётида фаол иштирок этишининг аҳамияти ва унинг оилавий алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда ота-она роллари ҳақидаги жамоатчилик тасаввурларини ўзгартиришга таъсири таъкидланади. Шунингдек, ота ролининг тарихий ўзгаришлари, замонавий муаммолар ва оталар дуч келадиган тўсиқлар, шунингдек, болалар тарбиясида оталар иштирокини яхшилаш учун стратегиялар ва тавсиялар муҳокама қилинади. Замонавий тадқиқотлар маълумотлари келтирилади ва оталарнинг муваффақиятли иштирокининг мисоллари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: *ота, болалар тарбияси, мактабгача ёш, эмоционал ривожланиш, когнитив ривожланиш, ижтимоий ривожланиш, оилавий муносабатлар, гендер роллари, психологик фаровонлик, жамоатчилик воситаси*

Аннотация. В статье рассматривается роль отца в воспитании ребенка дошкольного возраста, акцентируется внимание на его значимости в эмоциональном, когнитивном и социальном развитии ребенка. Подчеркивается важность активного участия отцов в жизни детей и его влияние на укрепление семейных связей и изменение общественного восприятия родительских ролей. Также обсуждаются исторические изменения роли отца, современные вызовы и препятствия, с которыми сталкиваются отцы, а также стратегии и рекомендации для улучшения участия отцов в воспитании детей. Приводятся данные современных исследований и анализируются примеры успешного отцовского участия.

Ключевые слова: *отец, воспитание детей, дошкольный возраст, эмоциональное развитие, когнитивное развитие, социальное развитие, семейные*

отношения, гендерные роли, психологическое благополучие, общественное восприятие.

Annotation. The article examines the role of the father in raising a preschool child, focusing on his importance in the emotional, cognitive and social development of the child. The importance of the active participation of fathers in the lives of children and its influence on strengthening family ties and changing public perception of parental roles is emphasized. Also discussed are historical changes in the father's role, contemporary challenges and obstacles fathers face, and strategies and recommendations for improving fathers' involvement in child rearing. Data from modern research are presented and examples of successful paternal participation are analyzed.

Keywords: *father, parenting, preschool age, emotional development, cognitive development, social development, family relationships, gender roles, psychological well-being, public perception.*

Кириш.

Ота ролининг мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашдаги ўрни замонавий психология ва педагогикада муҳим мавзулардан бири ҳисобланади. Сўнги ўн йилликларда жамият оталарнинг болалар ҳаётидаги иштирокининг аҳамиятини янада тушунди, бу эса ушбу мавзуда кенг кўламли тадқиқотлар ва жамоатчилик муҳокамасига олиб келмоқда. Мазкур мақолада мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашда ота ролининг турли жиҳатлари, жумладан боланинг эмоционал, когнитив ва ижтимоий ривожланиши, отанинг фаол иштирокининг оилавий муносабатлар ва жамоатчилик фикрига таъсири кўриб чиқилади.

Оталарнинг мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашдаги ўрни жуда муҳим. Улар болаларнинг ақлий, жисмоний ва ижтимоий ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Замонавий тадқиқотлар ва статистика маълумотлари оталарнинг болалар ҳаётидаги иштирокини кучайтириш зарурлигини кўрсатади. Шунингдек, оталарнинг болалар билан вақт ўтказиши ва уларни тарбиялашдаги фаол иштироки болаларнинг келажакдаги муваффақиятига ва саломатлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Анъанавий равишда болаларни тарбиялашда ота ролини она ролдан пастрок деб қараларди. Оталар асосан оилани боқиш ва ҳимоя қилиш функцияларини бажаришар, оналар эса болаларга тўғридан-тўғри ғамхўрлик қилиш ва уларни тарбиялаш билан шуғулланишарди. Бундай шароитда ота ролининг интизомий чоралар ва оилавий хавфсизликни таъминлаш билан чекланганди.

Бироқ сўнги ўн йилликларда ота-она ролларининг тушуниш ва тақсимланишида сезиларли ўзгаришлар рўй берди. Замонавий оилаларда оталар болаларни тарбиялашда фаол иштирок этадилар, нафақат моддий таъминлаш билан, балки болаларнинг эмоционал қўллаб-қувватлаш, таълим ва ривожланиши билан ҳам шуғулланарди. Бу ўзгариш ижтимоий ва иқтисодий омиллар,

жумладан ишловчи аёллар сонининг кўпайиши ва жамоатчилик меъёрлари ва кутишларининг ўзгариши билан боғлиқ.

Асосий қисм.

Ҳиссий ривожланиш. Оталар боланинг эмоционал ривожланишида асосий рол ўйнайдилар. Оталарнинг қўллаб-қувватлаши болада хавфсизлик ва ишонч ҳиссини шакллантиришга ёрдам беради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, оталарининг қўллаб-қувватлашини ва меҳрини ҳис қиладиган болаларда эмоционал фаровонлик кўрсаткичлари юқори бўлиб, стресс ва ташвишларга камроқ учрайди. Аҳамиятли жиҳати шуки, оталарнинг боланинг кундалик ҳаётида фаол иштирок этиши мустаҳкам эмоционал ришталарни шакллантиришга ёрдам беради, бу эса уларнинг ўз-ўзини баҳолаш ва ишончини оширади.

Оталар кўпинча эмоцияларни бошқаришда намуна бўлиб хизмат қиладилар. Уларнинг ўз эмоцияларини бошқариш қобилияти ва уларни конструктив тарзда ифодалаши болаларга ўз эмоцияларни бошқаришни ўрганишга ёрдам беради. Оталарининг ижобий эмоционал хулқини кузатиб турган болалар ҳаётларида шундай стратегияларни тақлид қилишга мойил бўлиб, бу уларнинг эмоционал барқарорлигини оширади.

Когнитив ривожланиш. Оталарнинг интеллектуал ўйинлар ва ўқув фаолиятларида фаол иштирок этиши болаларнинг когнитив кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради. Китоблар ўқиш, маърифий ўйинларда иштирок этиш ва турли мавзуларни муҳокама қилиш боланинг дунёқарашини кенгайтириб, унинг қизиқувчанлигини оширади. Таълим фаолиятига жалб қилинган оталар болаларининг академик тайёргарлик даражасини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Тадқиқотлар шунга кўрсатмоқдаки, оталар болаларнинг нутқ кўникмаларини ривожлантиришда ўзига хос рол ўйнаши мумкин. Уларнинг мулоқот услуби оналарникидан фарқ қилади, бу эса болага тил соҳасида турли хил тажрибалар беради. Масалан, оталар кўпроқ мураккаб сўзлардан фойдаланиши ва узун иборалар куриши мумкин, бу эса боланинг луғат бойлигини ошириб, грамматик кўникмаларини яхшилашга ёрдам беради.

Ижтимоий ривожланиш. Оталар ўз болалари ҳаётида фаол иштирок этиб, уларнинг ижтимоий кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам берадилар. Оталар билан ўйинлар ва биргаликдаги тадбирлар болаларга ҳамкорлик қилиш, муаммоларни ҳал қилиш ва бўлишишни ўрганишга ёрдам беради. Оталар билан ижобий мулоқот тажрибасига эга бўлган болалар ижтимоий жиҳатдан компетентроқ бўлиб, тенгдошлари билан осонроқ тил топишади.

Оталар ўз болаларининг гендер ижтимоийлашувида муҳим рол ўйнайдилар. Уларнинг хулқи ва бола билан ўзаро алоқаси гендер стереотиплари ва ролларини шакллантиришга таъсир қилиши мумкин. Ўғил болалар ҳам, қиз болалар ҳам тарбиясида фаол иштирок этувчи оталар гендер ролларини тенгрок тақсимлашга

ёрдам беради ва болаларини гендер стереотиплари билан чекланмаган кўникмалар ва қизиқишлар кенг спектрини ривожлантиришга ёрдам беради.

Тарбиянинг оилавий муносабатларга таъсири. Болаларни тарбиялашда оталарнинг фаол иштироки оилавий алоқаларни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Оилавий биргаликдаги тадбирлар, масалан сайрлар, ўйинлар ва байрамлар болаларда тегишлилик ва бирдамлик ҳиссини шакллантиришга ёрдам беради. Оилавий ҳаётда фаол иштирок этадиган оталар уйдаги гармония ва қўллаб-қувватлаш муҳитини яратишга ёрдам берадилар.

Оталар болаларни тарбиялашда фаол иштирок этганида, бу она психологик фаровонлигига ижобий таъсир кўрсатади. Ота томонидан қўллаб-қувватлаш фарзандпарварлик вазифалари билан боғлиқ стресс ва чарчоқни камайтиради. Биргаликда тарбиялаш оилада роллар ва вазифаларнинг яхшироқ тақсимланишига ҳам ёрдам беради, бу эса оилавий муносабатларни мустаҳкамлаш ва эр-хотин ўртасида ўзаро тушунишга ёрдам беради.

Стереотипларнинг ўзгариши. Оталарнинг болалар тарбиясида фаол иштирок этиши ота-она роллари ҳақидаги жамоатчилик тасаввурларини ўзгартиришга ёрдам беради. Сўнгги йилларда анъанавий гендер ролларини қайта кўриб чиқиш тенденцияси кузатилмоқда ва кўпроқ эркаклар болаларини тарбиялашда фаол иштирок этмоқда. Бу нафақат моддий қўллаб-қувватлашни таъминлайдиган, балки боланинг эмоционал ва ижтимоий ривожланишида ҳам фаол иштирок этадиган янги ота образини шакллантиришга ёрдам беради.

Келажак авлодга таъсири. Болалар тарбиясида фаол иштирок этувчи оталар келажак авлодга ижобий таъсир кўрсатади. Фаол оталар билан оилаларда ўсган болалар келажакда ўзларининг тенг ва ҳамкорлик муносабатларига интилишлари эҳтимоли юқори. Бу инклюзив ва адолатли жамиятни шакллантиришга ёрдам беради.

Қийинчиликлар ва муаммолар

Ижтимоий ва маданий тўсиқлар. Оталарнинг болалар тарбиясидаги аҳамиятининг ўсиб бораётган эътирофига қарамай, кўпгина оталар ижтимоий ва маданий тўсиқларга дуч келмоқда. Айрим жамиятлар ва маданиятларда болалар тарбияси фақат аёллар масъулияти деб ҳисобланадиган стереотиплар ҳали ҳам мавжуд. Бу стереотиплар оталарни болаларини тарбиялашда фаол иштирок этишларига тўсиқ бўлиши мумкин.

Иқтисодий омиллар. Иқтисодий шароитлар ҳам оталарнинг болаларни тарбиялашдаги иштироки даражасига таъсир қилиши мумкин. Кам иш ҳақи ва бир нечта ишларда ишлаш зарурати оталарнинг болаларига ажратиши мумкин бўлган вақтни чеклаши мумкин. Бундай ҳолларда оталар ўз оилаларига етарлича вақт ажрата олмасликлари сабабли айбдорлик ва стресс ҳис қилишлари мумкин.

Қўллаб-қувватлаш ва ресурсларнинг йўқлиги. Қўллаб-қувватлаш оталар болаларни тарбиялашда фаол иштирок этишлари учун зарур бўлган қўллаб-қувватлаш ва ресурсларнинг йўқлигига дуч келишлари мумкин. Оталар учун қўллаб-қувватлаш

дастурларининг етишмаслиги, иш шароитларининг етарли даражада мослашувчанлиги ва жамоатчилик қўллаб-қувватлашининг етишмаслиги оталар учун қўшимча қийинчиликлар туғдириши мумкин.

ТАКЛИФ ВА ТАВСИЯЛАР

Жамоатчилик қўллаб-қувватлаши ва маърифат. Ижтимоий ва маданий тўсиқларни енгиб ўтиш учун ота ролининг болалар тарбиясидаги аҳамиятига оид жамоатчилик қўллаб-қувватлаш ва маърифий ишларни ривожлантириш муҳимдир. Бу тарғибот кампаниялари, ота-оналар учун таълим дастурлари ва оталарга ўз болаларини самарали тарбиялаш кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам берадиган тренингларни ўз ичига олиши мумкин.

Мослашувчан иш шароитлари. Мослашувчан иш шароитларини яратиш ва иш берувчиларнинг қўллаб-қувватлаши оталарнинг болалар тарбиясидаги иштироки даражасини оширишга сезиларли даражада ёрдам беради. Мослашувчан иш жадвалида ишлаш, болаларни парвариш қилиш учун таътил олиш ва ота-оналарни қўллаб-қувватлаш дастурларига кириш имконияти ота-оналарга иш ва оилавий ҳаёт ўртасидаги мувозанатни топишга ёрдам бериши мумкин.

Оталарни қўллаб-қувватлаш дастурлари. Оталарни қўллаб-қувватлаш дастурларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш уларнинг болалар тарбиясидаги иштирокига сезиларли таъсир кўрсатади. Бу дастурлар оталар учун қўллаб-қувватлаш гуруҳларини, таълим курслари ва болаларга ижобий оилавий муҳит яратишга қаратилган ресурсларни ўз ичига олиши мумкин.

ХУЛОСА

Отанинг мактабгача ёшдаги болани тарбиялашдаги ўрни кўп қиррали ва муҳимдир. Оталар болаларининг эмоционал, когнитив ва ижтимоий ривожланишига, оилавий алоқаларни мустақкамлашга ва ота-она роллари тўғрисидаги жамоатчилик тасаввурларини ўзгартиришга катта ҳисса қўшадилар. Оталарнинг болалар ҳаётидаги фаол иштироки уларнинг келажагига ижобий таъсир кўрсатади ва гармонияли ҳамда қўллаб-қувватловчи жамиятни шакллантиришга ёрдам беради. Ушбу мақсадларга эришиш учун жамоатчилик қўллаб-қувватлашини ривожлантириш, мослашувчан иш шароитларини яратиш ва оталарни қўллаб-қувватлаш дастурларини жорий этиш зарур.

Фақат икки ота-онанинг тенг иштирокида болаларнинг ҳар томонлама ривожланиши ва фаровонлиги учун энг яхши шарт-шароитларни яратиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Lamb, M. E., & Lewis, C. (2013). Father-Child Relationships. In N. J. Cabrera & C. S. Tamis-LeMonda (Eds.), *Handbook of Father Involvement: Multidisciplinary Perspectives* (2nd ed., pp. 119-134). Routledge.

2. Cabrera, N. J., Volling, B. L., & Barr, R. (2018). Fathers Are Parents, Too! Widening the Lens on Parenting for Children's Development. *Child Development Perspectives*, 12(3), 152-157.

3. Fagan, J., Day, R., Lamb, M. E., & Cabrera, N. (2014). Should Researchers Conceptualize Differently the Dimensions of Parenting for Fathers and Mothers? *Journal of Family Theory & Review*, 6(4), 390-405.

4. McHale, J. P., Kuersten-Hogan, R., & Rao, N. (2020). Fathers in Family Contexts: Effects on Child and Family Functioning. In M. S. Lamb (Ed.), *The Role of the Father in Child Development* (6th ed., pp. 63-107). John Wiley & Sons.

5. Lamb, M. E., & Tamis-LeMonda, C. S. (2020). The Role of the Father: An Introduction. In M. E. Lamb (Ed.), *The Role of the Father in Child Development* (6th ed., pp. 1-31). John Wiley & Sons.

6. Воробьев, В. Е. (2012). Отец и дитя: психологические аспекты отцовства. Москва: Издательство Московского университета.

7. Захарова, Е. И. (2018). Влияние отцовского участия на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Санкт-Петербург: Питер.

8. Матвеева, Л. В. (2015). Психология отцовства: теория и практика. Москва: Академия.

9. Рубинштейн, С. Л. (2013). Отцовство в современном обществе: социологический и психологический анализ. Москва: Наука.

10. Сергеева, А. Н. (2016). Роль отца в воспитании детей: современные подходы и методы. Санкт-Петербург: Речь.

11. Xudaybergenovich A. X., Ikrom o'g'li R. J. OLIY O'QUV YURTI TALABALARIDA NIKOHGACHA BO'LGAN XULQ-ATVOR VA OILA QURISHNING O'ZIGA XOSLIGI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 5. – С. 170-176.

12. Rustamov J. I. VOYAGA YETMAGANLAR O 'RTASIDA ERTA NIKOHLARNING OLDINI OLIH BO 'YICHA XORIJ TAJRIBALARI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – T. 3. – №. 3. – С. 18-26.

13. Khomitov K. Z., Rustamov J. I. USING THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN FAMILY PLANNING AND BIRTH CONTROL //Oriental Journal of Social Sciences. – 2023. – T. 3. – №. 05. – С. 34-46.

14. Jaxongir R. OILADA MEHNATGA LAYOQATLI YOSHDAGI ERKAKLAR O 'LIMI HAMDA UNI KAMAYTIRISH BO 'YICHA XORIJ TAJRIBALARI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 4. – С. 227-235.